

YOSH GANDBOLCHILARNING JISMONIY TAYYORGARLIGINI OSHIRISHDA TEZLIK-KUCH SIFATINI TARBİYALASH USLUBIYATINI TAKOMILLASHTIRISH

Akimov Kurbaniyaz Jumaniyazovich

Berdaq nomidagi Qoraqalpoq davlat universiteti “Jismoniy madaniyat nazariyasi va metodikasi”
kafedrasida stajyor o‘qituvchi.

Dawilbayev Baxadir Bazarbayevich

Jismoniy tarbiya va sport mashg‘ulotlari nazariyasi va metodikasi
mutaxassisligi 1-bosqich magistranti.

<https://doi.org/10.5281/zenodo.18791004>

Annotatsiya. Maqolada tayyorgarlik davrlari bo‘yicha gandbolchi qizlarning maxsus jismoniy tayyorgarligini takomillashtirishga yo‘naltirilgan yuklamalarning tartibli nisbati taqdim etilgan. Bundan mashg‘ulot yuklamalari taqsimotining samaradorligi, maxsus jismoniy tayyorgarligini baholovchi testlar bo‘yicha tajriba guruhi gandbolchi qizlarida ishonchli yaxshilanish sodir bo‘lgan barcha ko‘rsatkichlarga ko‘ra tasdiqlangan.

Kalit so‘zlar: maxsus jismoniy tayyorgarlik, tayyorgarlik davri, sport mashg‘uloti uslubi, mahorat, fiziologik, organizm, funksional, aerob, anaerob.

СОВЕРШЕНСТВОВАНИЕ МЕТОДИКИ ВОСПИТАНИЯ СКОРОСТНО-СИЛОВЫХ КАЧЕСТВ ПРИ ПОВЫШЕНИИ ФИЗИЧЕСКОЙ ПОДГОТОВКИ МОЛОДЫХ ГАНДБОЛИСТОВ

Аннотация. В статье представлено упорядоченное сравнение нагрузок, направленных на совершенствование специальной физической подготовленности гандболистов в тренировочный период. При этом у гандболисток экспериментальной группы наблюдались достоверные изменения эффективности распределения тренировочных нагрузок, тестов, оценивающих специальную физическую подготовленность и это было доказано по всем показателям.

Ключевые слова: специальная физическая подготовка, тренировочный период, спортивный стиль тренировки, мастерство, физиологическое, организм, функциональное, аэробное, анаэробное.

Калит сўзлар: махсус жисмоний тайёргарлик, тайёргарлик даври, спорт машгулоти услубияти, маҳорат, физиологик, организм, функционал, аэроб, анаэроб.

IMPROVEMENT OF THE METHODOLOGY FOR TRAINING SPEED AND STRENGTH QUALITIES IN IMPROVING THE PHYSICAL TRAINING OF YOUNG HANDBALL PLAYERS.

Abstract. The article presents an orderly comparison of loads aimed at improving the special physical fitness of handball girls during training periods. From this, the effectiveness of the distribution of training loads was confirmed according to all the indicators of reliable improvement in the experimental group of female handball players on tests evaluating special physical fitness.

Key words: special physical training, training period, sports training style, skill, physiological, organism, functional, aerobic, anaerobic

KIRISH: Mustaqillikka erishgan kunlarimizdan boshlab hukumatimiz va birinchi prezidentimiz tomonidan jismoniy tarbiya va sportga alohida e‘tibor qaratila boshladi axoli salomatligini ta‘minlash, jismoniy va intellektual jihatdan barkamol avlodni tarbiyalashda kafolatli vosita sifatida davlat siyosatining ustivor yo‘nalishlari doirasiga olib chiqildi.

Bu ko'rsatkich xozirda prezidentimiz Sh.M.Mirziyoyev sportga berayotgan e'tiborlari tufayli dunyo reytingida solmoqli o'ringa ko'tarilib oldi. Jumladan, ushbu sohani izchillik bilan rivojlantirishga qaratilgan Qonun, Prezident farmonlari va Vazirlar Mahkamasining qator qarorlari jismoniy tarbiya va sportni turli yosh hamda qatlamga mansub aholining, ayniqsa o'sib kelayotgan yosh avlodni kundalik ehtiyojiga aylanib urgurdi. Qizlar sportining axamiyati juda o'rinli bo'lib albata sport qizlarimizni nafaqat 214 sog'lom, balki jismonan kuchli, irodali qilib tarbiyalaydi, albatta kelajak avlodlarning sog'ligi xam bevosita shu qizlarimizga bog'liq.

Yuqori malakali bokschi qizlarni tayyorlash tizimi, jumladan ko'p yillik tayyorgarlik jarayonining davrlari, bosqichlari, shu davr hamda bosqichlarida umumiy va maxsus jismoniy tayyorgarlik, texnik va taktik tayyorgarlik bo'yicha qo'llaniladigan mashg'ulot sikli (mikro, mezo va makrotsikllar), mashqlar hajmi va shiddati, ularning nisbati, musobaqa oldidan ish qobiliyati va sport formasini shakllantirish, vaqtinchalik saqlab turish, pasaytirish, uni qayta tiklash, yanada o'stirish kabi muommolar bugungi kunda soha olimlari tomonidan ilmiy asoslab berilgan

Sport taraqqiyotining bugungi bosqichida biz shunday xususiyatlarni ko'ramizki, ular sportchilarni tayyorlash jarayoniga jiddiy ta'sir ko'rsatadilar va murabbiy bilan sportchi oldiga yangidan yangi murakkab vazifa va topshiriqlarni qo'yadilar bu vazifa va topshiriqlarni esa, o'z navbatida, mashq jarayonini tashkil qilshning eng munosib shakl va usullarini izlab topishga majbur etadi. Malakali gandbolchilarni tayyorlash va dastlabki o'rgatish bosqichidan boshlab toki sport mahoratini takomillashtirish bosqichigacha davom etadi. Shu ko'p yillik muddat ichida sportchilar to'liqinsimon yo'nalishda ortib boradigan mashqlar hajmi va muddatiga mos yuklamalarga ko'nikib boradilar.

Jismoniy sifatlari va texnik – taktik malakalarning takomillanishi yil davomida turli testlar yordamida muntazam nazorat qilinib boriladi. Bunday tartiblar rasmiy ravishda barcha o'quv mashg'ulot dasturlaridan joy olgan. Lekin, ushbu dasturlarda ham, sport amaliyotida ham shu testlarni bajarishga sarflanadigan fiziologik (bioenergetik) potensial deyarli e'tiborga olinmaydi.

Masalan: ma'lum yoshli sportchi 30 metr yugurish nafas olish yoki yurak tizimiga qanchaga tushishi yoki shu testlarni bajarganda qancha O₂ va SO₂ almashinishi hamda yurak necha marta qisqarishi mumkinligi haqida hech qanday rasmiy hujjatlar mavjud emas.

Vaholanki, harakat testlarini qo'llashda shu testlarning fiziologik qiymatini bilish muhim amaliy ahamiyatga egadir. Ma'lumki sport mashg'ulotlarida jismoniy sifatlarni takomillashtirishda turli hajm va shiddatda qo'llaniladigan mashqlar yuklamasini nazorat qilish, umuman sportchilarni takomillashtirishda shug'ullanuvchilarning fiziologik reaksiyasini e'tiborga olish juda zarur jarayondir. Chunki, mashg'ulot jarayonida sportchilarning funksional imkoniyatlari doimiy nazoratda bo'lmasa, katta yuklamalar organizmni zo'riqishga, kichik hajmli va shiddatli yuklamalar esa uni shakllanishini susayishiga sabab bo'ladi.

Binobarin, o'quv –mashg'ulot jarayonida jismoniy sifatlarni takomillashtirish hamda texnik – taktik tayyorgarlikni shakllantira borishda fiziologik reaksiyalar ko'rsatgichlariga e'tibor qaratish har bir mashqning fiziologik qiymatini bilgan holda undan foydalanish yuqori malakali sportchilar tayyorlashning muhim shartlaridan biridir.

Sport mashg'uloti, xususan tezlik – kuch sifatlarning fiziologik asoslari ko'pgina ilmiy va o'quv adabiyotlarida a'zaldan o'z ifodasini topib kelgan.

Olimlar o'zlarining yirik ilmiy va o'quv asarlarida jismoniy sifatlarini, jumladan tezlik – kuch sifatlarini takomillashtirishda organizmda ro'y beradigan holatlarni, barcha fiziologik o'zgarishlarni atroflicha tahlil qilib berganlar.

Ularning fikriga ko'ra harakat malakalarning shakllanishi va jismoniy sifatlarning takomillanishi bilan bir qatorda shug'ullanuvchilar organizmining funksional imkoniyatlari ham takomillashib boradi. Gandbolchilar uchun maxsus jismoniy tayyorgarlik, nafaqat musobaqalarda, balki mashg'ulotlarda katta hajmli ishlarni bajarishda ham zarurdir (3). Bir qator mualliflarning hisoblashicha (5,7), aerob-anaerob yo'nalishdagi yuklamalar ustunligi bilan mashg'ulot jarayonlarida rivojlanadigan tezkor-kuch sifatlari kompleksi maxsus chidamlilikning yetakchi omilidir.

Ayrim mualliflarning fikricha, qisqa vaqtli musobaqa oldi tayyorgarligida (8-10 hafta) davomli musobaqa davri (8-9 oy) mavjudligi, jamoaviy sport o'yinlarida mashg'ulot jarayonining o'ziga hos hususiyati hisoblanadi. Bunday holat sportchilarga yetarlicha shug'ullanganlik, hususan, chidamlilik darajasini to'plashga imkon bermaydi. Shuning uchun malakali gandbolchi qizlar tayyorgarlik davrida mashg'ulot jarayoni tuzilmasini aniqlash zarurati tug'iladi. Demak, tayyorgarlik davrida mahoratli gandbolchi qizlarning maxsus chidamliligini rivojlantirish uslubiyatini takomillashtirish masalasi dolzarb hisoblanadi [1,2,4,6]. Tadqiqotning maqsadi. Tayyorgarlik davrida malakali gandbolchi qizlarning maxsus chidamliligini rivojlantirish uslubiyatini ishlab chiqish va tajribada asoslash.

Tadqiqot vazifalari. 1. Malakali gandbolchi qizlarda maxsus jismoniy tayyorgarlikni takomillashtirish muammosining ayni vaqtdagi holatini ochib berish; 2. O'quv-mashg'ulot jarayonida gandbolchi qizlarning maxsus tayyorgarligini tashhislash; 3. Malakali gandbolchi qizlarning maxsus chidamliligini rivojlantirish uslubiyatini ishlab chiqish va uni tayyorgarlik davrida qo'llanilish samaradorligini tajribada asoslash.

Tadqiqotni tashkil etish. Oldinga qo'yilgan vazifalarni amalga oshirish maqsadida pedagogik tajriba tashkil etildi va o'tkazildi.

Tadqiqotda 24 nafar talaba qizlar (19-21 yosh) ishtirok etdilar. Tadqiqot materiallari va uslublari.

Tadqiqot uch bosqichda O'zDJTSU bazasida o'tkazildi.

Birinchi bosqichda (2019-2020) ilmiy-uslubiy adabiyotlar tahlil qilindi, tadqiqot maqsadi, obyekti, predmeti shakllantirildi, tadqiqot uslublari aniqlandi.

Ikkinchi bosqichda (2020-2021) malakali gandbolchi qizlar mashg'ulot jarayonining pedagogik kuzatuv, pedagogik testlash va maxsus tayyorgarlikni rivojlanish darajasi baholandi. Sportchi qizlarning umumiy ishchanlik qobiliyatlari va maksimal hamda sub'maksimal quvvat zonasida yuklamalarni bajara olish qobiliyatlari baholandi.

Uchinchi bosqichda (2021-2022) tadqiqot natijalari umumlashtirildi. Tajribaning mohiyati quyidagilardan iborat: tajriba guruhining (TG) 2021/22y. mavsum o'yinlariga tayyorgarlik mashg'ulot jarayoni, biz tomonimizdan ishlab chiqilgan maxsus chidamlilikni rivojlantirish uchun yuklamalar nisbati bo'yicha tavsiyalardan foydalangan holda tashkil etildi.

Nazorat guruhi (NG) umum qabul qilingan dastur bo'yicha mashg'ulotlarni davom ettirdilar. TGda yuklamalarning foiz taqsimoti quyidagilarni tashkil etdi: umumiy tayyorgarlik bosqichida: aerob – 15%, o'rta quvvat zonasida aralash – 40%, katta quvvat zonasida aralash – 35%, anaerob-alaktat – 10%. Maxsus tayyorgarlik bosqichida: aerob – 10%, o'rta quvvat zonasida aralash – 30%, katta quvvat zonasida aralash – 35%, anaerob-glikolitik – 10%, anaerob-alaktat – 15%.

Tadqiqot davomida olingan barcha miqdoriy qiymatlar variativ statistika (Styudent bo'yicha) uslubida qayta ishlab chiqildi. Hisob-kitoblar Microsoft Excel 2010 dastur to'plami yordamida EHM da amalga oshirildi.

XULOSALAR:

1. Adabiyotlar tahlili natijasida o'rnatilishicha, zamonaviy gandbolda maxsus jismoniy tayyorgarlik o'yinchilar tomonidan musobaqa harakatlarini katta, submaksimal va maksimal quvvat zonasida belgilangan o'yin vaqti davomida ularning samaradorligini pasaytirmasdan bajarilishini ta'minlovchi sporchilarning ko'p darajali qobiliyatini nazarda tutadi.

2. Malakali gandbolchi qizlarning maxsus chidamliligini rivojlantirishda katta, submaksimal va maksimal quvvat zonalari bo'yicha yuklamalarning tartibli nisbati tajriba guruhida umumiy tayyorgarlik davrida 5,5:0,7:1,8, maxsus tayyorgarlik davrida 5:2:1 nisbatga teng bo'ldi. Maxsus chidamlilikni baholovchi testlar bo'yicha tajriba guruhi sinaluvchilari ko'rsatkichlaridagi ishonchli yaxshilanish yuklamalarning bunday taqsimlash samaradorligini tasdiqlaydi.

3. Tayyorgarlik davri mashg'ulot jarayonida tajriba guruhi gandbolchi qizlarining maxsus jismoniy tayyorgarligini takomillashtirishga yo'naltirilgan biz taklif qilgan yuklamalar nisbati maxsus testlar bo'yicha ya'ni 30 metrga yugurish natijasi 4,73% ga, 30 metrga ustunlar aro to'pni yerga urib olib yugurish natijasi 4,38% ga, mokisimon yugurish 4,65% ga, gandbol to'pini uzoqlikka otish natijasi 10,94% ga ishonchli yaxshilanishiga yordam berdi.

ADABIYOTLAR:

1. Абдалимов А.О., Абдалимов О.Х., Физическая подготовка гандболистов высшей квалификации, Т.Н.Қори-Ниёзий номидаги Ўзбекистон Педагогика фанлари илмий-тадқиқот институтининг илмий-услубий мақолалар тўплами №3, 2020. 65-68 б.
2. Абдалимов А.О., Исроилов Р.И., Ёш гандболчиларнинг чидамлилигини назорат қилиш услублари., «Современная наука в олимпийском спорте», халқаро илмий-амалий онлайн конференция. 2020. 173-175 б.
3. Ш.К. Павлов. “Спорт педагогик маҳоратини ошириш” (Гандбол) ўқув қўлланма – Т: “Илмий-техника ахбороти-пресс нашриёти”, 2021. 208 б.
4. А.Ш. Мўминов. “Спорт педагогик маҳоратини ошириш” (Гандбол) ўқув қўлланма – Тошкент: “Илмий-техника ахбороти-пресс нашриёти”, 2021. 200 б.
5. Р.И. Исроилов. Тайёрлов даврида ёш гандболчиларнинг тезкор-чидамкорлигини ривожлантириш восита ва усулларининг самарадорлигини тадқиқ этиш. Фан-спортга илмий-назарий журнал №3, 2021., 15-17 б.
6. Взаимосвязь показателей технических действий и скоростно-силовых способностей на этапе углубленной подготовки молодых дзюдоистов, А Акбаров, Теория и методика физической культуры 64 (2), 50-56, 2021
7. Павлов Ш.К, Акрамов Ж, Абдурахмонов Ф “Гандбол” Дарслик 2005й.

KOSIMCHA ADABIYOTLAR

8. Sultansuinov, A. S. (2022). On the Issue of Studying the Functional Features of the Body of Student-Sportsmen in the Conditions of the Republic of Karakalpakstan. *Texas Journal of Multidisciplinary Studies*, 14, 37-40.
9. Қ.Ж. Акимов - Ёш гандболчиларда чакқонликни ривожлантириш услубияти. 79 “FAN – SPORTGA” илмий-назарий журнали Ўзбекистон давлат жисмоний тарбия ва спорт университети муассислигида чоп этилади fan-sportga.uz

10. Қ.Ж. Акимов – Ёш гандболчиларнинг кардиореспиратор кўрсаткичларини жисмоний таснифи. 88 “FAN – SPORTGA” илмий-назарий журнали Ўзбекистон давлат жисмоний тарбия ва спорт университети муассислигида чоп этилади fan-sportga.uz
11. Physical characteristics of cardiorespiratory indicators of young handball players during training Akimov Kurbaniyaz Jumaniyazovich1 1Karakalpak State University named after Berdakh, Nukus, Karakalpakistan Eurasian Journal of Sport Science 2025; 1(1): 56-58 <https://ejss.uz>
12. Principles And Tools for Endurance Training of Handball Players Akimov Kurbaniyaz Jumaniyazovich - Karakalpak State University, Akimov Jumaniyaz Erniyazovich - Karakalpak State University Journal of Pedagogical Inventions and Practices <https://zienjournals.com> ISSN NO: 2770-2367 March 2024
13. МУРАББИЙНИНГ ПЕДАГОГИК МАХОРАТИ АКИМОВ ЖУМАНИЯЗ ЕРНИЯЗОВИЧ, Акимов Курбанияз Жуманиязович- Қорақалпоқ давлат университети JMEA Journal of Modern Educational Achievements 2023, Volume 12 2023, Volume 12 <https://scopusacademia.org/>